

ERKAKLAR BEPUSHTLIGIDA ANTI-MÜLLERIAN GORMONINING DIAGNOSTIK AHAMIYATI

G'ayratullayev Ashirvoy Ismatilla o'g'li
Toshkent davlat tibbiyot universiteti chirchiq filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19064412>

Annotatsiya

Anti-Müllerian gormoni asosan Sertoli hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi va erkak reproduktiv tizimi faoliyatining muhim biomarkerlaridan biri hisoblanadi. Anti-Müllerian gormoni erkaklarda spermatogenez jarayoni va Sertoli hujayralari funksional holatini baholashda muhim diagnostik ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi.

So'nggi tadqiqotlar Anti-Müllerian gormonning erkaklar bepushtligi, xususan idiopatik non-obstruktiv azoospermiya tashxisida prognozlik ahamiyatini ko'rsatmoqda.

Asosiy kalit so'zlar

Anti-Müllerian gormoni, Erkaklar bepushtligi, Azoospermiya, Spermatogenez, Prognostik omil — Prognostic factor.

Anti-Müllerian gormonning fiziologik asoslari

Anti-Müllerian gormoni Sertoli hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi va balog'at yoshiga qadar yuqori darajada saqlanadi, balog'at davrida esa testosteron ta'sirida pasayadi. Sertoli hujayralari spermatogenez uchun zarur bo'lgan muhitni yaratadi va ularning funksional holati bevosita Anti-Müllerian gormoni darajasida aks etadi. Anti-Müllerian gormoni darajasi Sertoli hujayralarining proliferatsiyasi va yetilish jarayonlarini baholashda ishonchli marker hisoblanadi.

Azoospermiya tashxisida Anti-Müllerian gormoni ning roli

Non-obstruktiv azoospermiya bilan og'rikan erkaklarda Anti-Müllerian gormoni darajasi fertil nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past ekanligi aniqlangan.

Anti-Müllerian gormoni darajasi follikulastimullovchi gormon bilan manfiy, testis hajmi va spermatozoidlar konsentratsiyasi bilan esa musbat korrelyatsiyaga ega. Idiopatik non-obstruktiv azoospermiya bilan og'rikan bemorlarda Anti-Müllerian gormoni darajasi testikulyar spermatozoidlarni olish mikrojarrohlik testikulyar spermatozoidlar ekstraksiyasi muvaffaqiyatini bashorat qilishda muhim prognozlik ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi

Prognostik ahamiyati.

Anti-Müllerian gormoni darajasi 2.6 ng/mL dan past bo'lgan bilan Non-obstruktiv azoospermiya og'rikan bemorlarda mikrojarrohlik testikulyar spermatozoidlar ekstraksiyasi amaliyotining muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli yuqori Anti-Müllerian gormoni Sertoli hujayralari faoliyati va testis zahirasini baholashda qo'shimcha biomarker sifatida erkaklar bepushtligi tashxisida foydalanilishi mumkin Anti-Müllerian gormoni testis funksional zahirasini aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, spermatogenez jarayonini bilvosita baholash imkonini beradi .

Xulosa;

Anti-Müllerian gormoni tahlilining cheklovlari va istiqbollari Anti-Müllerian gormoni spermatogenez jarayonining bevosita markeri bo'lmas-da, Sertoli hujayralari funksiyasi va testis holatini baholashda qo'shimcha diagnostik vosita sifatida xizmat qiladi.

Ba'zi tadqiqotlar Anti-Müllerian gormoni darajasi spermatozoidlar konsentratsiyasi bilan mustaqil assotsiatsiyaga ega emasligini ko'rsatgan.

Anti-Müllerian gormoni erkaklar bepushtligi tashxisida FSH, inhibin B va testis hajmi kabi an'anaviy markerlar bilan birgalikda qo'llanilganda yuqori diagnostik qiymatga ega. Kelajakda Anti-Müllerian gormoni ning diagnostik ahamiyatini aniqlashtirish va klinik protokollarni takomillashtirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Textbook of Assisted Reproduction. AMH and Medically Assisted Reproduction